

आदिम जाति सेवा मंडल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
रामगोपाल उर्राँव
शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, रांची यूनिवर्सिटी रांची
Corresponding Author- रामगोपाल उर्राँव

1940 के कांग्रेस-अभिवेशन के पश्चात् सोमपुर में एक सत्याग्रह शिविर चला था। उस शिविर में समस्त प्रदेश के कांग्रेस के अगुजा, पूं देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में एकत्र हुए थे। क्या प्रायः एक सप्ताह तक सबने मिलकर प्रदेशव्यापी सत्याग्रह के संचालन का कार्यक्रम निर्धारित किया था। उस शिविर में रचनात्मक कार्यक्रम को सत्याग्रह का मुख्य अस्त्र माना गया था। पूज्य राजेन्द्र बाबू ने रामगढ़ में हो आदिमजातियों का जो दृश्य देखा था वह उस समय तक उनके मस्तिष्क में ताजा था। उन्होंने शिविर में एकत्र कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई छोटानागपुर में जाकर आदिम जातियों के बीच रचनात्मक कार्य करने की प्रतिज्ञा करे। श्री नारायण जो ने पूज्य राजेन्द्र बाबू के समझ छोटानागपुर में रखकर आदिम जातियों के बीच रचनात्मक कार्य करने की प्रतिज्ञा की।¹ परिणाम स्वरूप राँची जिले के मुमला नामक स्थान में सेवा केन्द्र नाम की संस्था खोली गई और खादी उत्पादन तथा शिक्षा प्रसार का कार्यक्रम बना तथा तीन सहस्र सालाना खर्च की स्वीकृति मिली। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए श्री नारायणजी 16 अगस्त 1940 को रांची से 76 मील दूर गुमला आये और यहाँ श्री अखोरी मथुरा प्रसाद तथा श्री गणपत लाल खाण्डेवाल के सहयोग से खादी उत्पादन और शिक्षा प्रसार का कार्य प्रारम्भ किया। शनैः शनैः गुमला के बड़ाईक श्री ईश्वरी प्रसाद, श्री मुरली महाराज, श्री गंगा महाराज, श्री रामप्रसाद जी प्रभृति प्रमुख सरजन भी सेवा केन्द्र की ओर आकृष्ट हुए तथा इनके सहयोग एवं टाना भगतों की तत्परता के फलस्वरूप खादी उत्पादन और शिक्षाप्रसार का कार्य आगे बढ़ा।²

गांधी सेवा संघ तथा अखिल भारतीय चर्चा संघ ने आर्थिक सहायता प्रदान की। खादी उत्पादन के दो केन्द्र फोरी (गुमला सबडिविजन) तथा टमाडीह (सिमडेगा सब-डिवीजन) में खोले गये और गुमला सबडिवीजन के टांगरडीह तथा सिमडेगा सबडिविजन के टुकूपानी नामक ग्रामों में दो पाठशालायें शिक्षाप्रसार के लिए खोली गईं। इन दोनों स्थानों में औषधि वितरण का भी प्रबंध किया गया था। उस समय ब्रिटिश शासन का दौर दौरा था, वे आदिमजातियों के बीच ईसाई पादरियों को छोड़ अन्य किसी समाज सेवक को जाने नहीं देना चाहते थे। इसके पहले कई संस्थाओं को सरकार की कड़ी नजर के कारण अपना काम उठा देना पड़ा था। सेवाकेन्द्र पर भी परम्परा के अनुसार ब्रिटिश सरकार की नजर पड़ी। गुमला में काम आरम्भ होते होते नारायणजी के वासस्थान को पुलिस ने एक दिन घेर लिया, और उसको खानतलाशी ली गई। इससे गुमला के कुछ लोग भयभीत हो गये। इधर पादरियों ने भी सेवाकेन्द्र को अपना प्रतिद्वन्दी मानकर उसके खिलाफ प्रचार आरम्भ कर दिया। इस प्रकार सेवाकेन्द्र को एक ओर से कठिनाई का सामना करना पड़ा किन्तु दूसरी ओर जन साधारण उसकी ओर आकृष्ट हुआ। इसी समय 1942 में सत्याग्रह के सिलसिले में पूज्य राजेन्द्र बाबू का सारे प्रान्त का दौरा हुआ और वे गुमला भी आये लोगों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया, वे रातभर सेवाकेन्द्र में ठहरे। - इस स्वागत के कार्यमें ही पुलिस का भय समाप्त हुआ और अब लोग खुलकर सेवाकेन्द्र के कामों में सहयोग देने लगे, सरकार तथा पादरी देखते ही रह गये। किन्तु लोगों के इस उत्साह को सरकार देख नहीं सकती थी। पूज्य राजेन्द्र बाबू के गुमला से लौटते ही धमकियां पड़ने लगीं और अगस्त 1942 को तो सेवाकेन्द्र बन्द ही कर दिया गया। उसके संचालक श्री नारायण जी गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें नजरबंद कर हजारीबाग जेल में तीन साल तक बैठा दिया गया।³ इसके बाद शीघ्र ही श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री चम्पा भगत, श्री महली भगत, श्री अनिरुद्ध पांडेय जैसे अन्य प्रमुख कार्यकर्ता भी गिरफ्तार कर लिए गये। इतना ही नहीं श्री गणपत लाल खाण्डेवाल, श्री गंगा महाराज तथा श्री अखोरी नारायण सिन्हा जैसे सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अतएव सेवाकेन्द्र का काम एक प्रकार से बन्द हो गया 31945 ई० में श्री नारायणजी जेल से लौटकर आये और धीरे-धीरे अन्य कार्यकर्ता भी छूट गये। सेवाकेन्द्र का काम फिर आरम्भ किया गया पर इस समय सेवाकेन्द्र के सामने भयंकर आर्थिक संकट था। महात्मा गांधी ने गांधी सेवा संघ का काम उठा दिया था। अतः गांधी सेवा संघ से जो आर्थिक सहायता मिलती थी वह बन्द हो गई। पाठशालाओं को भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द करना पड़ा, केवल खादी उत्पादन का काम चलता रहा। कार्यकर्ताओं को अपने भरण पोषण के लिए भी कठिनाई थी। अतः गुमला से मील दूर फोरी

नामक गाँव में सेवाकेन्द्र का प्रधान दफ्तर हटा लिया गया तथा वहीं खेती से कुछ कार्यकर्ता अपना जीवन निर्वाह करने लगे और साथ-साथ पाठशाला भी चलाने लगे।⁴ 1946 तक इसी प्रकार काम चला। इसी समय पूज्य राजेन्द्र बाबू जेल से निकले और प्रान्त व्यापी दौरे के सिलसिले में वे मला भी जाये। सेवाकेन्द्र के कार्य से ये बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने आजादी सेवा का यह काम फैलाया जाय उनकी आज्ञा पर कार्य फैलाने की सुविधा की दृष्टि से सेवाकेन्द्र का दफ्तर फोरी से फिर गुमला लाया गया और वहाँ से वह राँची निवारण आश्रम में आया। कार्य फैलाने की दृष्टि से सदाकत आश्रम पटना और तिरिल आश्रम में पूज्य राजेन्द्र बाबू के सभापतित्व में बैठक हुई, अंत में निर्णय हुआ।⁵ कि 1 आदिमजातियों के बीच कल्याण कार्य को समस्त छोटानागपुर में फैलाया जाय। 2 सेवाकेन्द्र को आदिमजाति सेवामण्डल में परिणत किया जाय। 3 इस नयी संस्था की रजिस्ट्री करा सी जाय। 4 इसमें स्थायित्व लाने के लिए ऐसे लोगों को आजीवन सदस्य बनाया जाय जो बीस वर्षों तक आदिमजातियों की सेवा करने की प्रतिज्ञा। इन्हीं निर्णयों के अनुसार 8 जून 1946 को तिरिल आश्रम में आदिमजाति सेवामण्डल की स्थापना हुई। 5 दिसम्बर 1947 को इसकी रजिस्ट्री की गई और श्री नारायणजी, श्री भैया राम मुण्डा तथा श्री रामरक्ष उपाध्याय 'ब्रह्मचारी' इसके आजीवन सदस्य बनाये गये। किन्तु श्री ब्रह्मचारी जी शीघ्र मण्डल से हट गये। आज श्री नारायणजी, श्री भइया राम मुण्डा, श्री राम दास साहू, श्री प्यारे करकेटा और श्री मानकी सिंहराज सिंह, ये पाँच व्यक्ति मण्डल के आजीवन सदस्य हैं। पूज्य राजेन्द्र बाबू के प्रयत्न से इस काम के लिए 50000 रु० का अनुदान मिला और 30 कार्यकर्ताओं को लेकर छोटानागपुर के पाँच जिलों में मण्डल का कार्य आरम्भ हुआ। इस बार शिक्षा प्रसार पर अधिक जोर दिया गया और नये कार्यक्रम के अनुसार छोटानागपुर के पाँच जिलों में 30 पाठशालायें खोली गईं। इन सभी स्थानों में औषधि वितरण का भी प्रबंध किया गया। इसी समय सारे देश में कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बना तथा श्री कृष्णबल्लभ सहाय के जिम्मे विहार का कल्याण विभाग आया। उन्होंने पूज्य ठक्कर बापा से आदिमजातियों के कल्याण के लिए एक योजना बना देने की विनती की। तदनुसार श्री ठक्कर बापा ने योजना बनाय और उसे जनवरी 1948 से चालू किया गया। आज भी यह योजना ठक्कर योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी आदिमजाति सेवामण्डल को दी गई। आज तक ठक्कर योजना मण्डल द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के लिए सारा खर्च बिहार सरकार देती है। इस प्रकार 1947-48 सेवामण्डल का कार्य दो भागों में विभक्त हो गया। प्रथम तो ठक्कर योजना को कार्यान्वित करना और दूसरे मण्डल के अबतक के खादी उत्पादन गृह उद्योग, औषधि वितरण, ग्रामसफाई आदि

कामों को चालू रखना तथा ग्राम पंचायत, सहयोग समिति आदि की स्थापना करना।⁶

ठक्कर योजना-ठक्कर योजना में शिक्षाप्रसार की ही प्रधानता है। आदिम जातियों की आज की अवस्था देखकर लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं कि उस समय (1947-48) में शिक्षा प्रसार पर ही ठक्कर बापा ने क्यों जोर दिया। बात यह है कि उस समय शिक्षा की दृष्टि से अधिकांश आदिमजातियाँ अत्यन्त पिछड़ी थीं। पाठशालाओं की व्यवस्था एकांगी दृष्टि से की गई थी। उनकी स्थापना उन्हीं स्थानों पर हुई थी जहाँ आदिवासी ईसाई हो गये थे। जो ईसाई नहीं हुए थे उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी प्राइमरी शिक्षा के लिए मिशनों को ही लाखों रुपये देकर संतोष कर लेती थी। अन्य जिलों की तरह यहाँ जिला बोर्ड की ओर से प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध नहीं था। अतः शिक्षा की इच्छा रखने वाले आदिम जाति के अधिकांश लोग बरबस ईसाई हो जाते थे। जो नहीं होते थे उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना भयंकर समस्या थी। इसी कारण अधिकांश आदिवासी अशिक्षित ही थे।⁷ ठक्कर बापा से यह दशा नहीं देखी गई। उन्होंने देखा कि आदिम जाति के लोग शिक्षित होना चाहते हैं। पर व्यवस्था न रहने के कारण उन्हें नाना प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं अथवा अशिक्षित ही रह जाना पड़ता है। आदिम जातियों के निमित्त शिक्षा सुलभ करने के लिए ही ठक्कर योजना बनी। गाँवों में प्रथम वर्ष 111 प्राथमिक पाठशालाएँ खोली गईं जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को स्लेट, पेंसिल, किताब, कपड़े भी दिये गये। बच्चों को मिठाइयाँ भी दी गईं। पाठशालाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई गई और अब 1954-55 में इनकी संख्या 288 है। इनमें अब 247 प्राथमिक पाठशालायें, 32 माध्यमिक तथा प्रस्तावित माध्यमिक पाठशालायें एवं उच्च विद्यालय हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में 11381 विद्यार्थी, माध्यमिक और प्रस्तावित माध्यमिक पाठशालाओं में 3128 और उच्च एवं प्रस्तावित उच्च विद्यालयों में 802 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कियों की संख्या प्राथमिक पाठशालाओं में 2067, माध्यमिक पाठशालाओं में 243 और उच्च विद्यालयों में 180 है। इन पाठशालाओं में 562 शिक्षक तथा 36 शिक्षिकायें काम करती हैं। का निर्माण हुआ। यहाँ अभी 126 छात्रायें छात्रावास में ही रहती हैं और शिक्षा पाती हैं। इनमें 88 छात्रायें अनुसूचित आदिम जाति की तथा 30 हरिजन हैं। विद्यालय में विशेष ध्यान इस ओर है कि छात्राओं का जीवन ऐसा हो जिससे वे शिक्षा पाकर फिर ग्रामीण गार्हस्थ्य-जीवन में सर्वोपयोगी सिद्ध हों। इस विद्यालय द्वारा आदिम जातियों के जीवन में सुन्दर परिवर्तन आ रहा है और इसीकारण लोग यहाँ लड़कियाँ भेजना चाहते हैं। पर स्थानाभाव के कारण अधिक लड़कियाँ नहीं रखी जा सकती हैं। इस बार पचास लड़कियों के प्रार्थनापत्र स्थानाभाव के कारण अस्वीकार कर देने पड़े। इस विद्यालय में कुल 164 लड़कियाँ शिक्षा पाती हैं। विद्यालय में बालिकायें खेती इतने अच्छे ढंग से करती हैं कि इस बार राँची सदर सबडिवीजन में कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में धान पैदा करने में सर्व-प्रथम निकलीं और इन्हें 100) पुरस्कार मिला। धान एक एकड़ में 77 मन से कुछ अधिक पैदा हुआ। बैंगन की खेती में भी सर्वप्रथम हुई और इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला। फोरी का विद्यालय पुराना विद्यालय है। दस वर्षों से यहाँ माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। यहाँ विद्यालय के साथ 3 एकड़ जमीन है जहाँ विद्यार्थियों को अच्छी खेती करने की शिक्षा दी जा रही है। खेती के प्रयोग से स्थानीय ग्रामों के लोग भी लाभ उठा रहे हैं। यहाँ कपास की खेती पर प्रयोग किया जा रहा है और चेष्टा की जा रही है कि कपास की खेती का विकास हो तथा छोटानागपुर में खादी उत्पादन का गृह उद्योग विद्यार्थियों द्वारा जीवित किया जा सके।

छात्रावास ठक्कर बापा ने यह भी देखा कि आदिमजाति के विद्यार्थियों को उनकी योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा तो उपलब्ध होगी पर उच्चशिक्षा के लिए कुछ और करना होगा। अतः उन्होंने छात्रावास की योजना बनाई। इस योजना के

अनुसार राँची में कालेज के छात्रों के लिए तथा अन्य स्थानों में उच्च विद्यालयों और माध्यमिक पाठ-शालाओं के छात्रों के लिए छात्रावास खोले गये जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क स्थान दिया गया, उन्हें फर्नीचर दिये गये, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 2रु. 0 8 आना सब्जी-वृत्ति तथा रोशनी-वृत्ति दी गई और कुल 125 विद्यार्थी को 15 रु० प्रति माह निःशुल्क भोजन दिया गया। प्रत्येक छात्रावास में एक अभिभावक, एक पिउन और प्रत्येक पचीस विद्यार्थियों पर एक रसोइया रखे गये। फिर विद्यार्थियों के लिए औषधि का भी प्रबंध छात्रावास की ओर से ही किया गया 1947-48 में उपर्युक्त सुविधाओं से युक्त 12 छात्रावास खोले गये। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई और अब 1954-55 में इनकी संख्या 31 है। इन छात्रावासों में अब 1223 छात्र तथा 140 छात्रायें हैं। जिनमें 336 को निःशुल्क भोजन तथा 1001 को सब्जी-वृत्ति और रोशनी-वृत्ति दी जाती है। सब्जी-वृत्ति 1948-49 साल से 1951-52 साल तक दो रुपये प्रति माह की दर से दी गई पर 1952-53 से यह घटाकर 1 रु० प्रति माह ही कर दी गई। इसी दर से 1954-55 में विद्यार्थियों को सब्जी-वृत्ति दी गई। रोशनी-वृत्ति प्रत्येक आदिम जाति के छात्र को आठ आना प्रति माह दी जाती है और वही इस बार भी दी गई है। 12 छात्रावासों में सुन्दर पक्के मकान सरकार की ओर से बनाये गये हैं। जिनमें से पाँच में सौ-सौ पाँच में पचास-पचास और दो में पचीस-पचीस विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। शेष छात्रावासों के मकान कच्चे हैं और इनमें लातेहार छात्रावास एवं कस्तूरबा बालिका विद्यालय को छोड़ शेष में 25 से कम विद्यार्थी रहते हैं। लातेहार छात्रावास में 62 लड़के और कस्तूरबा विद्यालय में 126 लड़कियाँ रहती हैं। 1954-55 तक मण्डल के छात्रावासों से तथा विद्यालयों से 113 लड़के प्रवेशिका, 43 लड़के तथा एक लड़की आई० ए०, 12 लड़के आई० एस-सी०, 20 लड़के और एक लड़की बी० ए०, तीन लड़के बी० एस-सी० एवं एक लड़का और एक लड़की एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके हैं। इनमें 1954-55 में 73 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। छात्रावासों और पाठशालाओं के अतिरिक्त ठक्कर योजना में खादी उत्पादन का भी स्थान है। खादी उत्पादन के काम से ही सेवा-केन्द्र और आदिम जाति सेवामण्डल का काम आरम्भ हुआ था। ठक्कर बापा ने इस काम को प्रोत्साहन देने की योजना रखी थी पर इस पर कोई विशेष जोर न था। प्रथम वर्ष खादी कार्य के प्रसार के लिए 5000 रु० दिया गया और उसके बाद प्रति वर्ष आदिवासियों को चर्खा आदि देने के लिए 500 रु० दिया जाता है। खादी का काम विशेषतः आदिमजाति सेवामण्डल द्वारा ही चलाया जाता है। इसका विवरण अन्यत्र है। ठक्कर योजना को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षकों को छोड़कर आदिमजाति सेवामण्डल के मंत्री को 34 सहयोगी दिये गये हैं जिनमें दफ्तर में काम करने वाले, 6 पाठशालाओं और छात्रावासों के निरीक्षक तथा 20 छात्रावासों के अभिभावक हैं। ठक्कर योजना के विस्तार का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। इसके लिए कुल 6 निरीक्षक रखे गये हैं। अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं से काम चलने वाला नहीं है। गाँव वालों को उत्साहित कर पाठशाला खोलना, मकान बनवाना, विद्यार्थियों को जुटाना, फिर शिक्षक लाना और बार बार काम का निरीक्षण करना यह सारा काम इन्हीं छः निरीक्षकों से सम्भव नहीं था। अतः आदिमजाति सेवामण्डल के अन्य सारे कार्यकर्ता स्वयंसेवकों की हैसियत से ठक्कर योजना की सफलता के लिए ही लगा दिये गये। इस प्रकार योजना के संचालन का भार आदिमजाति सेवामण्डल के स्वयंसेवकों पर ही पड़ा। यह योजना आजतक सफलता के साथ संचालित हुई है यह कहने में संकोच नहीं है। इस योजना के कारण लोग आगे बढ़े हैं, जैसा अँकड़ों से स्पष्ट है। एक कठिनाई ठक्कर योजना का काम विस्तृत है। 268 पाठशालायें और 31 छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें जीवन है, जो नित्य नये पग उठाते हैं। भला जहाँ 16674 विद्यार्थी और 628 शिक्षक काम करते हैं वहाँ प्रगति क्यों न हो। प्रगति होना स्वाभाविक है। यह भी कहा जा चुका है कि इसका सारा खर्च सरकार देती है। पाठशालाओं में प्रतिवर्ष प्रगति होती है, उनमें

आवश्यकतानुसार नये वर्ग खोले जाते हैं। इस प्रकार पाठशालाओं का निरन्तर विकास हो रहा है। पर सरकार को इस विकास के लिए खर्च की जिम्मेवारी लेने में बहुत समय लगता है और इससे काम में क्षति होती है। ठक्कर योजना तो सात साल पहले निम्न श्रेणी की प्राथमिक पाठशालाओं से ही प्रारंभ हुई थी, धीरे-धीरे उनकी संख्या 288 हुई जिनमें अब 6 उच्च और प्रस्तावित उच्च विद्यालय, 32 माध्यमिक तथा प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय और 247 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें 1954-55 में सरकार की ओर से केवल 4 उच्च विद्यालयों, 12 माध्यमिक विद्यालयों और 244 प्राथमिक विद्यालयों का ही खर्च मिला। इस प्रकार मण्डल के कार्यकर्ताओं को 5 उच्च विद्यालयों, 20 माध्यमिक विद्यालयों और 3 प्राथमिक विद्यालयों को चलाने के लिए सरकार से खर्च नहीं मिला। इनकी स्वीकृति के लिए लिखा-पढ़ी चल रही है पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। 31 मार्च 1955 को हिसाब करने पर पता चला कि इन पाठशालाओं के कारण मण्डल पर 20685 रु० 8 आना की देन है।

आश्रमयोजना 1953 के अन्त तक मण्डल के कार्यकर्ताओं की शक्ति अधिक से अधिक ठक्कर योजना को कार्यान्वित करने में ही लगती थी। फिर भी खादी उत्पादन, दवा वितरण तथा ग्राम संगठन का काम सतत चालू रहा। 1953 के नवम्बर में पूज्य राजेन्द्र बाबू के सभापतित्व में लोहरदगा में आदिमजाति सेवामण्डल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में ठक्कर योजना तथा मण्डल के कामों का लेखा जोखा लिया गया और देखा गया कि ठक्कर योजना का काम अब सकाळ संगठित हो गया है, शिक्षा संस्थाएँ प्रस्फुटित हो गई हैं, साथ ही शिक्षा का काम अब सरकार स्वयं व्यापक रूप से कर रही है। अतः मण्डल के कार्यकर्ताओं को अपना समय आदिम जातिओं के सर्वांगीण विकास में लगाना चाहिए। ठक्कर योजना के द्वारा बच्चों का विकास हुआ, अब मण्डल की योजना बनाकर बड़े बूढ़ों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। इसी आधार पर आश्रम की योजना बनी। निश्चय किया गया कि सारे छोटानागपुर में 20 आश्रमों की स्थापना की जाय जहाँ मण्डल के अनुभवी कार्यकर्ता रखे जाय जो गाँवों से गहरा संबंध स्थापित करें और अपने व्यक्तिगत सम्पर्क से गाँव वालों में स्फूर्ति लाकर उनकी दशा में सुधार लाने का प्रयत्न करें। कल्पना है कि आश्रम रचनात्मक कार्य का केन्द्र हो और इसके द्वारा इसके पड़ोसी 20 गाँवों के पूर्ण विकास का प्रयत्न किया जाय। काम का आधार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्य तथा स्वावलम्बी गाँव हो। इन गाँवों में:-1 ग्रामोद्योग का विकास हो, 2 ग्राम में सफाई हो, 3 गाँव का 14 वर्ष तक का प्रत्येक बालक शिक्षालयों में जाय, 4 प्रत्येक प्रौढ आदमी साक्षर हो जाय, 5 गाँव की खेती विकसित ढंग से हो, 6 गाँव के झगड़े गाँव में ही निपट जायें, 7 गाँव में रास्ते बन जायें, 8 सरकार की ग्रामनिर्माण की योजनाओं का इन गाँव वालों को पूर्ण लाभ मिले, 9 शराब पीना बन्द हो जाय, 10 गाँव वाले कपड़े में स्वावलम्बी हो जायें, 11 रोगियों को साधारण दवा उपलब्ध होइन ग्यारह कार्यक्रमों को लेकर आश्रमों की स्थापना 1954 में निम्न लिखित स्थानों में की गई, 1 निवारण आश्रम राँची 2 सोसई आश्रम, पो० माण्डर, राँची 3 गुमला आश्रम, पो० गुमला, राँची 4 पालकोट आश्रम, पो० पालकोट, राँची 5 फोरी आश्रम, पो० फोरी, राँची 6 लड़वा आश्रम, पो० कोलेबीरा, राँची 7 टेटर टांगर आश्रम, पो० टेटर टांगर, राँची 8 अनिगाड़ा आश्रम, पो० खूँटी, राँची 9 जोजोहातु आश्रम, पो० खूँटी, राँची 10 बेड़ों आश्रम, पो० बेड़ों, राँची 11 मोरांगी आश्रम, पो० हजारीबाग 12 रामगढ़ आश्रम, पो० रामगढ़, हजारीबाग 13 भुरकुण्डा आश्रम, पो० माण्डू, हजारीबाग 14 लातेहार आश्रम, पो० लातेहार, पलामू 15 महुआटाँड आश्रम, पो० महुआटाँड, पलामू 16 खूँटपानी आश्रम, पो० चाइबासा, सिंहभूम 17 नवागाँव आश्रम, पो० मझगाँव, सिंहभूम 18 डोमन कियारी आश्रम, पो० पंचकोटराज, मानभूम 19 धनवाद आश्रम, पो० धनवाद, धनवाद यह प्रारम्भिक साल था। चार-पाँच माह तो ठक्कर योजना से हाथ हटाने में लग गया, पर कठिन परिश्रम के बाद आश्रमों की स्थापना हो गई और उपर्युक्त दृष्टि

से काम चल रहा है। अभी तक धनाभाव के कारण आश्रमों के अपने मकान नहीं बन सके हैं। अतः काम गाँवों में दूसरों के घरों में रहकर ही किया जाता है। पर शीघ्र ही आश्रमों के अपने मकान बन जायेंगे और वे महात्मागांधी के विचारों द्वारा संचालित ग्राम में रचनात्मक कार्य के सुन्दर तथा सुदृढ़ केन्द्र बनेंगे। आश्रमों में गांधी घरों की योजना कार्यान्वित करने का विचार है। उमीद है इससे गाँव वाले सुखी होंगे और उनका विकास होगा। आश्रमों के संगठन के अतिरिक्त मण्डल द्वारा खादी उत्पादन, औषधि वितरण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सहयोग समिति तथा असुरों की सेवा के कार्य भी चलते रहे।

खादी उत्पादन यह तो कहा जा चुका है कि आदिमजाति सेवामण्डल का कार्य खादी उत्पादन के कार्य से प्रारम्भ हुआ। पर 1947-48 में ठक्कर योजना में शिक्षाप्रसार को ही प्रधानता दी गई, खादी उत्पादन पर जोर न रहा। पर उत्पादन का जो काम पहले से चलता था वह चलता रहा। आरम्भ तो केवल एक गाँव फोरी से हुआ था पर 1954 में विस्तृत होकर उत्पादन का कार्य 20 गाँवों में होने लगा। 1954-55 में 18342 रु० 8 आ० की खादी उत्पन्न की गई और 25656 रु० 15 आ० 3 पा० की खादी बेची गई। 275 कत्तियों को 8226 रु० 14 आ० 6 पा० की आमदनी सूत से हुई। 20 बुनकर कपड़ा बुनकर 3656 रु० 4 आ० 6 पा० कमा सके। उत्पादन का काम अभी केवल गुमला क्षेत्र में ही सीमित है। खादी के काम में किस प्रकार प्रगति हुई है उसका आंकड़ा नीचे दिया जाता है। 1940-47 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि 1942 में सेवाकेन्द्र के कार्यकर्ताओं को जेल में भेजने के अलावा कागज भी बरबाद कर दिए गये थे। खादी उत्पादन के लिए हमें प्रति वर्ष रुई बाहर से मँगवानी पड़ती है, इससे काम में अड़चन आती है। इसी कारण इस सालरुई उत्पादन की योजना भी बनाई गई है। फोरी में मण्डल की 30 एकड़ जमीन है। इसी जमीन में रुई उत्पादन का प्रबंध इस वर्ष किया गया है। प्रथम वर्ष है मन ही कपास पैदा की जा सकी। खादी के अतिरिक्त इस वर्ष मण्डल का ग्रामोद्योग विभाग भी संगठित किया गया जिसमें लकड़ी, लोहे और तेल पेरने का काम प्रारंभ हुआ है। ग्रामोद्योग विभाग में सालभर में 1778 रु० 13 आ० का उत्पादन हुआ, 2454 ० 8 आ० की बिक्री हुई और मण्डल को इस विभाग से 856 रु० 11 आ० लाभ हुआ। इस विभाग के विस्तार के लिये कार्यकर्ता बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं। उमीद है कि 1955 में कागज बनाने का काम खुलेगा तथा घानी का काम भी संगठित होगा और सुचारु रूप से चलेगा। सोसई में मण्डल के स्वयं सूत कातने वालों के लिये अपना बुनाई विभाग भी है जिसमें 111 गज कपड़ा बुना गया।⁸

औषधि वितरण मण्डल का यह भी महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है और आरम्भ से ही यह कार्य चल रहा है। 1954 में मण्डल के 6 औषधि वितरण केन्द्र थे जिनमें 17187 रोगियों को दवा दी गई। 1954 में मण्डल के औषधि वितरण कार्य में कुछ ढिलाई थी। वितरण केन्द्रों से बार बार दवा की माँग होती थी पर रुपये के अभाव में समय पर दवा नहीं पहुँचायी जा सकी। आदिमजाति सेवामण्डल को दवा वितरण के लिये सरकार प्रति वर्ष कुछ अनुदान देती थी। नीचे अनुदान के आंकड़े दिये गये हैं। सरकारी अनुदान में मण्डल भी अपना रुपया मिलाकर औषधि वितरण का काम करता था। 1954-55 में सरकार ने कोई सहायता नहीं दी और इसकी सूचना भी मण्डल को नहीं दी गई कि अब सरकार सहायता नहीं देगी। अतः यह कार्य अस्त व्यस्त ही रहा। फिर भी 6 केन्द्र चलाये गये और उनपर सालभर में 4151 रु० 11 आ० खर्च हुआ। अब औषधि वितरण का कार्य मण्डल के निजी कोष से चलाया जाता है। आदिम जातियों के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। आदिम जातियों के गाँव घने जंगलों में बसे हैं जहाँ मलेरिया का भयंकर प्रकोप होता है। देखा गया है कि बरसात में कुनैन की गोलियों के अभाव में सैकड़ों आदमी काल के ग्रास होते हैं। सरकारकी ओर से औषधि वितरण के कार्य का प्रसार हो रहा है। पर अभी तक सरकारी अस्पताल प्रत्येक थाने में एक-एक ही हो सके हैं। इससे देहातों में रहनेवालों का काम

नहीं चलता है। उनकी दुर्दशा कुनैन की गोलियों के अभाव में देखते ही बनती है। अतः ओषधि वितरण का काम जारी रखा गया है और अब तो प्रत्येक आश्रम में कुछ दवा रखने का विचार है।⁹

कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदिमजाति सेवामण्डल की ओर से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी प्रबंध है। ठवकर योजना द्वारा संचालित पाठशालाओं और मण्डल के आश्रमों में 686 कार्यकर्ता हैं। आरम्भ में उन्हें गाँव से उठाकर लाया गया था और मण्डल के काम में लगा दिया गया था। अब इनमें से जो टिक गये, जिनका मन काम में लग गया है ऐसे ठोस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। फोरी आश्रम में 1952 में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था जहाँ कार्यकर्ताओं को एक साल रखकर शिक्षा दी जाती थी। पीछे 1953 ई० में इसे सोसई आश्रम में लाया गया जहाँ विशेषतः वेसिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाती है। मण्डल के अन्य कार्यों पर भी यहाँ प्रकाश डाला जाता है, विशेषतः रचनात्मक कार्यों पर जो मण्डल द्वारा चलाये जाते हैं। सोसई आश्रम में खादी उत्पादन, दवा वितरण, कृषि, ग्रामोद्योग और ग्राम संगठन के कार्य होते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षार्थियों को इन सभी कामों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। इस केन्द्र में 1954 में 26 कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए भरती किये गये। इनके प्रशिक्षण में दो शिक्षकों पर 2700 रु० और 26 प्रशिक्षार्थियों पर 6381 रु० 2 आ० 6 पा० खर्च हुआ। मण्डल के काम में प्रशिक्षण—शाला का बहुत महत्त्व है। यहीं कार्यकर्ताओं को परिश्रमी, अनुभवी, ज्ञानवान् और सच्चरित्र बनाया जाता है। रचनात्मक काम कार्य—कर्ताओं की क्षमता पर निर्भर करता है। कार्यकर्ता जितने ठोस होंगे, कल्याण कार्य उतना ही लाभप्रद होगा। सोसई प्रशिक्षण केन्द्र ही एक ऐसा स्थान है जहाँ कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी द्वारा बतलाये। गये रचनात्मक कार्य का व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान मिलता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र के कारण मण्डल के काम में प्रगति आई है और वह ठोस हुआ है। मण्डल इस अनुदान के लिए गांधी स्मारक निधि का चिर बाभारी रहेगा। प्रशिक्षण केन्द्र के 13 कार्यकर्ताओं को अगस्त माह में दरभंगा जिला के रोसडा थाना में बाइपीडितों के सहायता भी नारायणजी मंत्री, आदिमजाति सेवामण्डल के साथ जाना पड़ा था। बाढ़ क्षेत्र में कार्यकर्ता दो माह तक रहे और वहाँ उन लोगों ने अन्न—वस्त्र और औषधि वितरण का काम बड़ी खूबी से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी किया था। इस कार्य से सेवा का तो अवसर मिला ही साथ ही कार्यकर्ताओं का अपना ज्ञान भी बढ़ा। मण्डल द्वारा प्रशिक्षित 48 शिक्षक सरकारी परीक्षा में सम्मिलित थे जिनमें 41 उत्तीर्ण हुए और अब ये सरकार द्वारा भी जुनियर हुए बेसिक ट्रेण्ड समझे जायेंगे। जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। असुरों के बीच कार्य छोटानागपुर की आदिम जातियों में रांची के असुर तथा सिंहभूम के खड़िया अत्यन्त पिछड़े हैं और वे रहते भी हैं दूर पहाड़ों पर, घने जंगलों में जहाँ बिहार की सीमा है। अभी तक मण्डल की पहुँच इनके बीच नहीं हुई थी। 1954 में प्रथम केन्द्र नेतरहाट के पास सखुआपानी गाँव में खोला गया। अभी वहाँ दो पाठशाला तथा खादी उत्पादनकेन्द्र चलाए जा रहे हैं। खादी उत्पादन कार्य में तो असुर बहुत रस नहीं ले रहे हैं पर शिक्षण कार्य में काफी प्रगति है। 83 असुर विद्यार्थी अभी शिक्षा पा रहे हैं। इनमें ओषधि वितरण का भी कार्य चल रहा है। अनुभव हो रहा है कि कृषि में सुधार लाकर ही इनकी उन्नति की जा सकती है और उसी ओर ध्यान दिया जा रहा है। आलू के 15 मन बीज तथा खाद इन्हें दिये गये हैं जिससे 86 मन 10 सेर आलू पैदा हुआ है। असुरों के लिये यह अनोखी चीज है।¹⁰

सहयोग समिति मण्डल की दो सहयोग समितियाँ चलायी जा रही हैं। इस बार माण्डर में जंगलों के उपयोग के लिए एक नई सहयोग समिति संगठित की गई है। इसकी रजिस्ट्री करा ली गई है पर बिहार सरकार ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है। इसके लिए लिखा पढ़ी चल रही है। उमीद है शीघ्र ही मान्यता मिल जायगी। कार्यकर्ता सहयोग समिति के

440 सदस्य हैं। 8337 रु० की पूँजी है। 7656 रु० 15 आ० कार्यकर्ताओं को उधार दिये गये हैं तथा 2427 रु० उनसे प्राप्त हुए। हरिजन सहयोग समिति के 47 सदस्य हैं। उन्हें इस बार 624 रुपये 8 आने उधार दिये गये।¹¹

अभी तक मण्डल का कार्य आदिम जातियों के बीच ही सीमित था पर 1953 में मण्डल ने हरिजनों के बीच भी अपना कार्य प्रारम्भ किया है। उसमें शिक्षण कार्य की ही प्रधानता है। अभी राँची में तीन प्राथमिक पाठशालायें चलाई जा रही हैं जिनमें 130 हरिजन विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। पर इन पाठशालाओं में सवर्ण छात्रों की संख्या भी 62 है। छूआछूत मिटाने की दृष्टि से ही दोनों वर्णों के छात्र रखे जाते हैं। इनके अतिरिक्त गाँवों में प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले 400 विद्यार्थियों को मासिक आठ आने प्रति विद्यार्थी की दर से 2400 रु० का अनुदान दिया गया। 50 हरिजन विद्यार्थियों को छात्रावासों में निःशुल्क भोजन तथा सब्जी और रोशनी की वृत्ति दी गई। लोहरदगा कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 30 हरिजन छात्रायें शिक्षा पा रही हैं जिन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इन सब कामों में 16332 रु० 1 0 6 पा० 1954—55 में खर्च हुआ है।¹²

ग्राम—निर्माण पाँच वर्षों से ग्राम—निर्माण पत्र 1951 से मासिक पत्रिका निकाला जा रहा है। 1952 से इसे सप्ताहिक का रूप दिया गया। पत्रिका के संपादक श्री नारायण जी सह—संपादक श्री कृष्ण गोविंद सहाय हैं। 1954 में इसके 46 अंक निकले। मण्डल को इसके लिए कोई आर्थिक बोझ वहन नहीं करना पड़ता है। इसके 1100 ग्राहक हैं। इसका संचालन मण्डल के कार्यकर्ता ही करते हैं। इसी पत्र द्वारा मण्डल का कार्यक्रम लोगों के पास पहुँचाया जाता है। देहात में फैले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इसके द्वारा मार्ग दर्शन कराया जाता है तथा ग्रामीणों के पास राष्ट्र—निर्माण के समाचार पहुँचाये जाते हैं। पत्र चलाने का असल ध्येय यह है कि ग्रामीणों तथा कार्यकर्ताओं के पास देशनिर्माण की योजनायें पहुँचाई जायें और उन्हें निर्माण कार्य में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाय।¹³

भूदान कार्य इस बार सिंहभूम जिले तथा रांची जिले के खूँटी सीजन के भूदान कार्य को पूरी जिम्मेवारी के कार्यकर्ताओं के जिम्मे ही दी गई। सिंहभूम के काम में मण्डल के आजीवन सदस्य श्री रामदास साहु लगे तथा खूँटी के काम का जिम्मा श्री भइयाराम मुण्डा ने लिया। भूदान का काम 1954 साल के अन्त में मण्डल के कार्यकर्ताओं के जिम्मे आया। अतः इस साल इस काम में काफी प्रगति नहीं हुई।

अतिथि आदरणीय डा० श्रीकृष्ण सिंह मण्डल के उप—प्रधान हैं। मण्डल पर आपकी विशेष कृपा रहती है। जब कभी आपको समय मिलता है, मण्डल के काम को देखने में आप रुचि लेते हैं। 1954 में आपने यदुवंश छात्रावास, राँची का निरीक्षण किया और उसकी उन्नति के लिए आपने अनेक सिफारिश की है। माननीय श्री जगजीवन राम ने निवारण आश्रम तथा हरिजन उद्योगशाला का निरीक्षण किया। श्री भोलानाथ शास्त्री सोसई आश्रम में पधारे और घण्टों आश्रम के कोने—कोने में घूमकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। भारत सरकार के कमिश्नर श्री लक्ष्मीदास श्री कान्त तो नवम्बर माह में चार दिनों तक मण्डल के कार्यों का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने निवारण आश्रम, हरिजन कन्या पाठशाला डोरण्डा, बिड़ला छात्रावास राँची, यदुवंश आदिवासी कालेज छात्रावास राँची, सोसई आश्रम, कस्तूरबा बालिका विद्यालय लोहरदगा, प्रस्तावित उच्च विद्यालय घाघरा, माध्यमिक विद्यालय विशुनपुर, असुर क्षेत्र, लातेहार आश्रम, तथा महुआटांड आश्रम का निरीक्षण किया और कार्य—विस्तार के लिए बिहार सरकार को कई उपयोगी सुझाव दिये। श्री श्रीकान्त जी की इस यात्रा से मण्डल के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हुए। भारत सरकार के नृतत्व विभाग के डाइरेक्टर डा० श्री एन० दत्त मजुमदार आइ० ए० एस० भी दो दिनों तक मण्डल के काम का निरीक्षण करते रहे और मण्डल के प्रशंसक बनकर ही कलकत्ते वापस गये। बिहार सरकार के कल्याण

विभाग के सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद आइ० ए० एस० ने भी मण्डल के कामों का निरीक्षण किया और वे भी कार्य से प्रसन्न होकर ही गये। माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय तो मण्डल के कर्णधार हैं। वे मण्डल के संचालन में रस लेते हैं। श्री ठक्कर बापा की मृत्यु के उपरान्त के आपने ही अपना हाथ बढ़ाकर मण्डल को बल दिया है। 1954 में एक माह तक लगातार आपने राँची जिले की यात्रा की और गुमला, सिमडेगा, बानो, कुर्डींग, चैनपुर, रायडीह, बुरमू, और खलारी में मण्डल के कार्यकर्ताओं से मिले। आपके सम्पर्क में आने से तथा आपकी सहृदयता से मण्डल के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हुए। मण्डल के मंत्री, नारायण जी पूरी यात्रा में साथ थे।

1975 में सेवा मंडल के सभी शैक्षणिक संस्थानों को राज्य सरकार ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया और इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले अनुदान बंद कर दिए। इस प्रकार, शिक्षा प्रदान करने से संबंधित सेवा मंडल की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए समाप्त हो गईं। हालाँकि, सेवा मंडल की अन्य गतिविधियाँ, जैसे खादी उत्पादन और उसकी बिक्री, लड़कियों के लिए सिलाई कक्षा, निराश्रितों के लिए घर आदि जारी रही।¹⁴ अल्पावास गृह: भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संगठन, 1992 से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की एक योजना, अल्पावास गृह चलाता है। यह गृह उन असहाय महिलाओं के लिए है जो सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक तनाव या कलह, यौन शोषण का शिकार होती हैं, जिसके कारण महिलाओं को परिवार या समाज में पुनः समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। होम उन लोगों को भी सेवाएं प्रदान करता है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक/शारीरिक भाग्य के कारण अपने घरों से भाग जाते हैं और परिवार और समाज में उनके पुनर्वास और पुनः समायोजन के लिए आश्रय और परामर्श चाहते हैं। 15 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को निवारण आश्रम, राँची स्थित होम में रखा जाता है और उन्हें शिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। बेसहारा बच्चों के लिए घर-निराश्रितों के लिए घर: संगठन 1975 से निवारण आश्रम, निवारणपुर, राँची में निराश्रित लड़कों के लिए एक घर भी चला रहा है। निराश्रित बच्चों को आश्रम में रखा जाता है और उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न मध्य और उच्च विद्यालयों में नामांकित करके शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन बालकों को शिल्पकला का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। कार्यक्रम का वित्त पोषण कल्याण विभाग, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना से अब तक 1450 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। कई बच्चे स्व-रोजगार/सरकारी रोजगार प्राप्त कर गये। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र: यह कार्यक्रम 1983 से खूँटी-करा रोड पर डुमरदरगा, खूँटी में चलाया जाता है। कार्यक्रम को झारखंड सरकार के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। प्रशिक्षुओं को समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाता है। क्रैच सेंटर: यह कार्यक्रम निवारण आश्रम, राँची (निवारणपुर, राँची) में चलाया जाता है। कार्यक्रम को 1975 से भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। एक से पांच वर्ष की आयु के बच्चे यहां अच्छी आदतें और व्यवहार सीखते हैं। वे खेलकर भी सीखते हैं, एल.ई. संख्याओं की गिनती, रंग मिलान, गायन और नृत्य का आनंद लें। बच्चे दाईं/दाईं और अन्य दिहाड़ी मजदूर महिलाओं (मां) के हैं। ये महिलाएं रोजी-रोटी कमाने के लिए सुबह-सुबह अपने कार्यस्थल पर निकल जाती हैं।¹⁵

संदर्भ सूची

- 1) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1963 64 पृ 01
- 2) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1954 55 पृष्ठ 3

- 3) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1954 55 पृष्ठ 6
- 4) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1964-65,65-66 पृ.2।
- 5) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1963 64 पृष्ठ 3
- 6) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1954 55 पृष्ठ 8
- 7) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1963 64पृ.05
- 8) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1953-54पृ.17
- 9) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1953 54 पृ.11.
- 10) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1955 56 पृष्ठ 2.
- 11) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1953 54 पृ.14
- 12) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1955 56 पृष्ठ 11
- 13) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1955 56 पृष्ठ 12
- 14) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 2004-5 पृष्ठ 4
- 15) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 2004-5 पृष्ठ 8